
AUDITORLIK TEKSHIRUVINI O‘TKAZISH AMALIYOTI VA UNI MUKAMMALASHTIRISH

Raxmonov Og‘abek Eldor o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 1-kurs magistranti

E-mail: abdullayev4874@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tezisda audit o‘tkazish jarayonining muhim bosqichlari, xususan auditni rejalashtirish va audit dasturini tuzish masalalari batafsil yoritilgan. Audit dasturi umumiy audit rejasining amaliy davomchisi sifatida auditorlik tekshiruvini samarali tashkil etish va o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan barcha auditorlik amallarining aniq ro‘yxatini o‘z ichiga oladi. Unda buxgalteriya hisobi bo‘limlarini tekshirish, ichki nazorat tizimini tahlil qilish, hamda auditorlarning harakatlari belgilab beriladi.

Kalit so‘zlar: audit, audit dasturi, audit rejasi, auditorlik tekshiruvi, auditorlik xulosasi, auditorlik hisoboti, ichki nazorat tizimi.

Audit o‘tkazishning umumiy rejasi audit dasturi bilan bog‘liqdir. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarda audit rejasiga asosan uning dasturi tuzilib, ularga taqdim etiladi. Audit dasturining ob’ektiv va real tuzilishi muhim ahamiyatga egadir. Dastur tashkilotga taqdim etilib, unda bajariladigan ishlar mutaxassislar bo‘yicha taqsimlab beriladi. Buning natijasi auditorlik tekshiruvlari samarasining oshganligida ko‘rinadi.

Dastur asosida audit o'tkazishda buxgalteriya hisobi, statistik hisob, biznes-reja va boshqa ma'lumotlardan keng foydalaniladi. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini to'la va chuqur izohlovchi muhim hujjat uning moliyaviy hisoboti hisoblanadi.

Audit dasturi audit umumiy rejasini rivojlantirish hisoblanadi va audit rejasini amalda ro'yobga chiqarish uchun zarur bo'lgan auditorlik rusum-qoidalari mazmunining batafsil ro'yxatini o'z ichiga oladi. Standartga muvofiq auditning umumiy rejasini tuzilganidan so'ng audit dasturi tuzilib, unda barcha auditorlik amallarining batafsil ro'yxati bayon qilinishi zarur. Dastur auditorlar uchun batafsil yo'riqnoma bo'lib, unda tekshirilishi lozim bo'lgan buxgalterlik hisobining barcha bo'limlarini tekshirish, shuningdek ichki nazorat tizimini tahlil qilish bo'yicha ularning barcha hatti-harakatlari aks ettirilgan bo'lishi lozim. Audit dasturini tuzish yuzaki bajarilmasligi lozim, chunki u auditorlar ishidagi ta'sirchan nazorat dastagi bo'lib xizmat qiladi, dasturning har bir bo'limi bo'yicha auditor xulosalari esa auditorlik hisoboti va auditorlik xulosasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilishi lozim. Shuningdek, bir vaqtning o'zida auditorlik tashkiloti va auditorlik guruhining rahbarlari uchun ish sifatini nazorat qilish vositasi hisoblanadi.

Auditorlik dasturini nazorat vositalari testlari dasturi ko'rinishida va mohiyatiga ko'ra auditorlik rusum-qoidalari dasturi ko'rinishida tuzish kerak.

Mohiyatiga ko'ra auditorlik rusum-qoidalari o'z ichiga buxgalteriya hisobida hisobvaraqlar bo'yicha oborotlar va saldo to'g'ri aks ettirilganligini batafsil tekshirishni oladi. Mohiyatiga ko'ra auditorlik rusum-qoidalari dasturi ana shunday aniq batafsil tekshirishlar uchun auditor harakatlari ro'yxatidan iborat bo'ladi. Mohiyatiga ko'ra rusum-qoidalar uchun auditor buxgalteriya hisobining ayni qanday bo'limlarini tekshirishini belgilashi va buxgalteriya hisobining har bir bo'limi bo'yicha audit dasturini tuzishi kerak bo'ladi.

Auditorlik dasturining har bir bo'limi bo'yicha auditorning ish hujjatlarida rasman aks ettirilgan xulosalari auditorlik hisoboti (xo'jalik yurituvchi sub'ekt rahbariyatiga yozma axborot) va auditorlik xulosasini tuzish uchun fakt materiali,

shuningdek, xo'jalik yurituvchi sub'ektning moliyaviy hisoboti to'g'risida auditorning xolis fikrini shakllantirish uchun asos bo'lib hisoblanadi.

Auditni rejalashtirish jarayoni tugaganidan so'ng audit umumiy rejasi va dasturi hujjatni rasmiylashtirilishi va ularga belgilangan tartibda viza qo'yilishi kerak.

Auditor o'z ishini shunday rejalashtirishi lozimki, buxgalterlik (moliyaviy) hisobotlarini, moliya-xo'jalik muomalalarining ishonchliligini va qonuniyligini, hamda ular buxgalteriya hisobi schyotlarida aks ettirilishining to'g'riligini o'z vaqtida va sifatli auditorlik tekshiruvidan o'tkaziladi.

Auditni rejalashtirish quyidagilarni ta'minlashi lozim:

a) buxgalterlik hisobi va hisobotining holati hamda ichki nazorat tizimining samaradorligi to'g'risida zarur axborotlarni olish;

b) bajarilishi lozim bo'lgan nazorat amallarining mazmunini, o'tkazish vaqtini va hajmini aniqlash;

Auditorlar tekshiruv vaqtida ular tomonidan bajariladigan ishlarning hajmi va sifatini tasdiqlaydigan, asosiy hujjatlardan bo'lib hisoblangan, ishchi hujjatlarni tuzishlari lozim. Bu hujjatlar ixtiyoriy shaklda tuzilib, ularda mijoz to'g'risidagi zarur ma'lumotlar, bajariladigan ishlarning batafsil bayoni bo'lishi lozim. Xususan quyidagilar ko'rsatiladi:

- tekshiruv o'tkazish uslubi (yoppasiga yoki tanlab)
- tekshiriladigan hujjatlarning hajmi;
- tekshiruv natijasida aniqlangan kamchiliklar;
- tekshiruvga taqdim etilmagan dastlabki va boshqa hujjatlar ro'yxati;
- amaldagi qonunchilikka mos kelmasliklar;
- aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish usullari to'g'risida auditorning fikrlari;
- mijozining moliya-xo'jalik faoliyatini yaxshilashga qaratilgan boshqa tavsiyalar.

Shuningdek, ishchi hujjatlarda:

- mijoz-korxonaning ichki xo'jalik nazorat tizimi (ushbu tizimning ijobiy

tomonlari va salbiy jihatlarini ajratib ko'rsatgan holda);

- o'tgan yildagi audit dasturi va uning natijalari aks ettirilishi zarur.

Ishchi hujjatlar auditning yaxshi rejalashtirilganligini, to'plangan ma'lumotlar ishonarliligini, auditorlik xulosasining amalga oshirilgan audit natijalariga muvofiqligini tasdiqlashi lozim.

Zarur hollarda auditor haqiqatan ham aynan shunday auditorlik xulosasi tuzish uchun etarli guvohliklar to'planganligini ham baholashi zarur.

Ishchi hujjatlardagi tafsilotlarning tasdiqlangan moliyaviy hisobotdagi ma'lumotlardan farq qilmasligi o'ta muhimdir. Auditorlik xulosalari yaqqol va ikki xil ma'no bildirmaydigan bo'lishi lozim.

Ishchi hujjatlarda aks ettirilgan yozuvlarga asosan auditorlik hisoboti va auditorlik xulosasi tuziladi.

Auditorlik tashkilotlarining ish faoliyatini umumiy rejalashtirish ikki bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqichda tekshiriladigan korxonaga o'rganilib, bayon qilinadi va o'tkaziladigan tekshiruvning asosiy o'lchamlari aniqlanadi, ikkinchi bosqichda esa tekshiruv strategiyasi ishlab chiqiladi va barcha oldinda turgan ishlarning batafsil bayoni tuziladi.

Doimiy to'plamda quyidagilar saqlanishi lozim:

- ta'sis hujjatlarining nusxalari yoki bayoni;
- korxonaning davlat ro'yxatidan o'tganligi haqida ma'lumotlar;
- korxonaning maslahatchilari haqida ma'lumotlar;
- korxonaning bankdagi schyotlari haqida ma'lumotlar;
- tekshiriladigan korxonaning boshqa yuridik va jismoniy shaxslar (mulk beruvchilar va pudratchilar, sug'urta kompaniyalari, xaridorlar va buyurtmachilar va boshqalar) bilan tuzilgan turli shartnomalari hamda mehnat shartnomalarining nusxalari;
- tashqi tekshiruvlar(boshqa auditorlar, soliq inspeksiyasi va h.k.lar)ning tekshiruv materiallari.

Fikrimizning dalili sifatida buxgalterlik hisobining holati va moliyaviy hisobotlarning ko'rsatkichlari, soliqqa tortiladigan baza va e'lon qilinadigan foyda

ko'rsatkichlarining ishonchliligini auditorlik tekshiruvdan o'tkazishning namunaviy dasturini keltiramiz (ilova). U namunaviy bo'lib, faqat auditorlik tekshiruvdan o'tkaziladigan asosiy ob'ektlar ro'yxatini o'z ichiga oladi. Zarur bo'lganda aniq bajaruvchilar, muddatlari, ekspertiza va nazorat uslublarini ko'rsatgan holda dasturni oydinlashtirish va kengaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayev Yo., Ibragimov A. Buxgalteriya hisobi: darslik. – T.: Iqtisodiyot, 2020. – 384 b.
2. Arens A.A., Elder R.J., Beasley M.S. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. – 17th ed. – Harlow: Pearson Education, 2020. – 816 p.
3. Ibragimov A.K., Karimov B.X. Buxgalteriya hisobi nazariyasi: darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 368 b.
4. Sheremet A.D., Suyts V.P. Audit: uchebnik. – Moskva: INFRA-M, 2021. – 448 s.
5. To'laganov B.T., Rahimov D.A. Audit asoslari: darslik. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 320 b.